

PERKEMBANGAN KAJIAN *HOMO ERECTUS* DI SITUS SANGIRAN: TINJAUAN PUSTAKA HASIL PENELITIAN TERKINI

¹M. Abdi Putra Prabawa (2406433245), ²Revina Febriyanti (2306154764),

³Tangguh Haidarais Cahyogeni (2406489070)

Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

Abstrak

Situs Sangiran merupakan kawasan warisan nenek moyang di dunia yang kerusial bagi pemahaman evolusi dan migrasi *Homo erectus*. Seiring berjalannya waktu, dinamika penelitian di situs ini telah bertransformasi dari eksplorasi fisik secara konvensional menuju riset geoarkeologi yang multidisipliner. Kajian ini bertujuan untuk menelaah perkembangan terkini dari studi manusia purba di Sangiran, yang berfokus pada perkembangan terkini studi manusia purba di Sangiran, yang berfokus pada dinamika historiografi, rekonstruksi evolusi dan kronologi, serta peranan teknologi riset modern. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (*literature review*) kualitatif yang mengintegrasikan literatur klasik dengan artikel jurnal mutakhir. Hasil dari tinjauan menunjukkan bahwa penerapan teknologi penanggalan absolut berbasis geokimia telah merevisi batas waktu kedatangan awal *Homo erectus* di Sangiran menjadi lebih muda, yakni pada kisaran 1,3 hingga 1,5 juta tahun yang lalu. Di samping itu, analisis pada tanah purba (paleosol) membuktikan bahwa proses evolusi fisik hominid dari tipe Arkaik ke Tipik berjalan seiring dengan transisi lingkungan secara dramatis dari ekosistem rawa menjadi sabana terbuka. Pemutakhiran metodologi melalui teknologi modern ini tidak hanya merekonstruksi ulang sejarah evolusi secara lokal, tetapi juga menjadi standar baru untuk melacak persebaran manusia purba ke koridor barat Jawa serta merevisi teori migrasi global.

KATA KUNCI: *Homo erectus*, Kajian Pustaka, Penanggalan, Sangiran, Teknologi Modern.

PENDAHULUAN

Situs Sangiran di Jawa Tengah merupakan salah satu situs paleoantropologi dan arkeologi paling krusial di dunia, yang telah diakui sebagai Warisan Budaya Dunia oleh

UNESCO. Urgensi utama dari situs ini terletak pada kekayaan stratigrafi tanahnya yang menyimpan rekaman hunian manusia purba terlengkap, khususnya fosil *Homo erectus* (Widianto et al., 2023). Sebagai pusat ditemukannya sebagian besar fosil manusia purba di Indonesia, Sangiran menjadi laboratorium alam yang sangat penting untuk memahami jalur migrasinya, adaptasi lingkungan, serta sejarah evolusi manusia pada masa Pleistosen secara global (Matsu'ura et al., 2020).

Sejak pertama kali dieksplorasi secara besar-besaran pada abad ke-20, dinamika penelitian di Sangiran terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada masa-masa awal, penelitian cenderung berfokus pada pengumpulan fosil secara konvensional dan pemetaan geologi dasar (Urciuoli et al., 2022). Namun, memasuki era modern, terjadi pergeseran metodologi yang signifikan. Penyelidikan terkini tidak lagi sekadar mencari temuan fisik di permukaan atau ekskavasi tradisional, melainkan telah mengintegrasikan berbagai teknologi riset modern seperti penanggalan absolut berbasis teknologi geokimia tingkat tinggi, rekonstruksi digital 3D, hingga pemetaan spasial berbasis komputer (Widianto & Noerwidi, 2023). Perkembangan teknologi modern ini secara langsung memperbarui data kronologi lapisan tanah dan memberikan perspektif baru terhadap teori-teori lama.

Salah satu dampak paling nyata dari adanya penelitian terkini dan penggunaan teknologi modern tersebut adalah rekonstruksi ulang terhadap proses evolusi serta kronologi pertanggalan *Homo erectus* di Jawa. Data terbaru menunjukkan adanya revisi terhadap umur lapisan tanah (Formasi Pucangan dan Kabuh) yang secara otomatis mengubah perkiraan waktu kedatangan serta durasi hidup *Homo erectus* di situs ini (Widianto et al., 2023). Selain itu, kajian morfologi terbaru terhadap variasi temuan tengkorak dan gigi geligi semakin memperjelas pembagian evolusi *Homo erectus* Jawa ke dalam tingkatan taksonomi yang lebih detail, mulai dari tipe arkaik, tipik, hingga progresif (Matsu'ura et al., 2020).

Meskipun laporan mengenai temuan-temuan terbaru dan aplikasi teknologi modern di Sangiran telah banyak dipublikasikan secara terpisah dalam berbagai jurnal spesifik, belum banyak studi yang secara khusus merangkum dan meninjau kembali akumulasi data tersebut ke dalam satu kajian pustaka yang komprehensif. Kebanyakan literatur yang ada masih membahas aspek-aspek tersebut secara parsial. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian pustaka (*literature review*) untuk memetakan bagaimana seluruh pembaruan data dan metodologi ini saling melengkapi dan mengubah lanskap pengetahuan kita mengenai manusia purba di Jawa.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian melalui kajian pustaka ini bertujuan untuk menelaah perkembangan terkini studi manusia purba di Sangiran dengan menjawab beberapa rumusan masalah utama, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan historiografi dan dinamika penelitian arkeologi di Situs Sangiran dari masa ke masa?

2. Bagaimana hasil penelitian terkini merekonstruksi proses evolusi dan kronologi pertanggalan *Homo erectus* Jawa?
3. Bagaimana peran teknologi penelitian modern dalam memetakan dan memperbarui data mengenai *Homo erectus* di Sangiran?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui penelusuran digital pada database jurnal ilmiah internasional menggunakan kata kunci "*Homo erectus Sangiran*", "*evolution*", dan "*chronology*".

Kriteria pustaka yang dipilih dibatasi pada artikel jurnal primer terbitan terbaru (2020–2026) untuk memastikan kebaruan data yang dibahas dan beberapa jurnal lama sebagai pembanding. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, kategorisasi sesuai rumusan masalah, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelusuran dan analisis isi terhadap literatur-literatur kunci yang telah diseleksi, kajian mengenai *Homo erectus* di Situs Sangiran menunjukkan perkembangan yang sangat dinamis. Hasil tinjauan pustaka ini memetakan temuan-temuan tersebut ke dalam tiga fokus pembahasan utama, yakni: dinamika historiografi penelitian, rekonstruksi evolusi beserta kronologi pertanggalan mutakhir, dan peranan teknologi riset modern dalam memperbarui data arkeologi di Sangiran.

1. Perkembangan Penelitian di Situs Sangiran: Dinamika Historiografi dan Pergeseran Metodologi

Situs Sangiran yang secara geologis merupakan sebuah struktur kubah (*dome*) yang mengalami erosi intensif, telah menjadi lokasi paling fundamental dalam perkembangan paleoantropologi dan arkeologi Kwartir di Asia Tenggara (Bartstra, 1989). Dinamika penelitian di situs ini tidak berjalan secara linear, melainkan mengalami transformasi metodologis yang masif. Secara umum, perkembangan orientasi riset di Sangiran dapat dipetakan ke dalam dua fase besar: Fase Klasik-Konvensional (Abad ke-20) yang berfokus pada biostratigrafi dan pencarian fisik fosil, serta Fase Modern-Multidisipliner (Abad ke-21) yang berorientasi pada resolusi tinggi kronostratigrafi dan rekonstruksi paleoekologi.

Penelitian awal di Sangiran pada paruh pertama abad ke-20 didominasi oleh pendekatan geologi dasar untuk memetakan formasi batuan utama, mulai dari Formasi Kalibeng, Pucangan, Kabuh, hingga Notopuro (Widianto, 1987). Pada era ini,

Sangiran dikukuhkan sebagai "laboratorium" taksonomi melalui penemuan spesimen *Homo erectus*. Namun, dinamika penelitian klasik masih menyisakan perdebatan metodologis yang tajam, terutama mengenai posisi stratigrafi alat batu serpih dan hubungannya dengan hominid pendukungnya. Pengumpulan data pada masa itu sebagian besar mengandalkan temuan permukaan (*surface finds*), yang sering kali mengaburkan konteks lapisan tanah aslinya karena keterbatasan alat penentu umur (Bartstra, 1989).

Memasuki abad ke-21, orientasi riset bergeser ke arah pemahaman komprehensif mengenai bagaimana *Homo erectus* berinteraksi dengan bentang alamnya. Ekskavasi tradisional mulai diintegrasikan dengan cabang geosains dan pemodelan spasial. Keberhasilan pemetaan kronostratigrafi dan tipologi di Sangiran kini bahkan dijadikan sebagai standar komparasi utama bagi penemuan-penemuan situs Pleistosen baru di luar Jawa bagian timur (Widianto & Noerwidi, 2020). Temuan-temuan di koridor barat Pulau Jawa seperti Bumiayu, Semedo, dan Rancah menunjukkan bahwa data yang awalnya dirumuskan di Sangiran kini menjadi kunci untuk membuka tabir persebaran dan kontinuitas hidup *Homo erectus* di seluruh paparan Sunda purba.

2. Rekonstruksi Evolusi dan Kronologi *Homo erectus* di Sangiran

Kekayaan data osteologis dari Situs Sangiran memberikan landasan yang sangat kuat untuk merekonstruksi garis evolusi manusia purba di Asia Tenggara. Berdasarkan variasi morfologinya, evolusi *Homo erectus* di Jawa diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama: tipe Arkaik (generasi awal yang sangat kekar), tipe Tipik (klasik yang lebih ramping), dan tipe Progresif (paling maju dengan kapasitas otak terbesar) (Widianto & Noerwidi, 2020). Perkembangan fisik ini terekam rapi dalam stratigrafi tanah, bergeser dari Formasi Pucangan menuju Formasi Kabuh (Bapang), hingga Notopuro.

Pemahaman mengenai kapan tepatnya proses evolusi ini dimulai telah mengalami perombakan besar berkat pembaruan data kronologi. Di masa lalu, ilmuwan memperkirakan bahwa *Homo erectus* sudah menghuni Sangiran sejak 1,7 hingga 1,9 juta tahun yang lalu. Namun, studi geokronologi terbaru berhasil mengoreksi hal tersebut dan menetapkan bahwa kedatangan pertama (*First Appearance Datum*) *Homo erectus* di Sangiran baru terjadi pada kisaran 1,3 hingga 1,5 juta tahun yang lalu (Matsu'ura et al., 2020). Batas waktu baru ini diperkuat oleh temuan fisik penting berupa fosil tulang rahang atas (maksila transisi Bpg 2001.04) di batas bawah Formasi Bapang yang terkonfirmasi berusia 1,51 juta tahun (Zaim et al., 2011).

Lebih jauh, data literatur membuktikan bahwa evolusi dari tipe Arkaik menjadi tipe Tipik berjalan lurus dengan perubahan drastis pada ekosistem purba. Analisis tanah purba (paleosol) menunjukkan bahwa kelompok *Homo erectus* awal hidup berdampingan dengan lanskap rawa dan tepian danau. Memasuki masa 1,5 juta

tahun yang lalu, lanskap tersebut mengering dan berubah menjadi sistem sungai berskala besar dengan sabana yang terbuka (Bettis et al., 2009). Perubahan lingkungan ini diyakini menjadi katalisator utama yang memaksa evolusi bentuk fisik tubuh hominid agar lebih efisien untuk bergerak di ruang terbuka dan mengeksploitasi sumber daya baru.

3. Peran Teknologi Penelitian Modern dalam Memperbarui Data *Homo erectus*

Keberhasilan rekonstruksi sejarah *Homo erectus* di atas tidak terlepas dari revolusi metodologi riset. Peran krusial teknologi modern ini secara garis besar dapat diamati melalui tiga terobosan utama: inovasi alat ukur geokronologi, pelacakan kimiawi lingkungan purba, serta pemetaan geospasial dan digitalisasi warisan prasejarah.

Tantangan untuk menentukan umur endapan vulkanik berusia jutaan tahun kini berhasil diatasi menggunakan alat berskala mikroskopis yang mengukur peluruhan unsur alami (Matsu'ura et al., 2020; Zaim et al., 2011). Teknologi penentuan umur yang sangat akurat ini meluruskan bias masa lalu dan mengoreksi batas waktu okupasi di Jawa, yang pada gilirannya mengubah pandangan ilmuwan terhadap teori migrasi global manusia purba. Selain memecahkan teka-teki waktu, teknologi analisis isotop pada tanah purba memungkinkan ahli geoarkeologi untuk mendeteksi vegetasi dan iklim masa lalu, membuktikan transisi lingkungan rawa menjadi sabana secara presisi (Bettis et al., 2009).

Di samping sains kebumian, pemutakhiran data didorong kuat oleh kemajuan Sistem Informasi Geografis (GIS). Pemetaan berbasis komputer kini mampu memodelkan distribusi spasial fosil untuk merangkai jalur mobilitas hominid dari Sangiran menuju koridor barat secara akurat (Widianto & Noerwidi, 2020). Lebih lanjut, adopsi teknik fotogrametri dan pemodelan tiga dimensi (3D) telah menjadi standar esensial untuk pelestarian warisan digital (*digital heritage*). Fosil rentan kini dipindai menjadi aset resolusi tinggi, yang tidak hanya mengamankan data fisik dari kerusakan, tetapi juga memfasilitasi rekonstruksi virtual lingkungan masa lalu secara interaktif untuk analisis yang lebih tajam.

Perkembangan Penelitian Sangiran

Situs Sangiran yang secara geologis adalah sebuah struktur kubah (dome) yang mengalami aktifitas erosi intensif, telah menjadi lokus paling fundamental dalam perkembangan paleoantropologi dari arkeologi Kuartar di Asia Tenggara (Bartstra, 1989). Dinamika proses penelitian di situs ini ternyata tidak berjalan secara linear, bahkan mengalami transformasi metodologis yang masif. Secara umum, perkembangan orientasi riset di situs Sangiran dapat dpetakan ke dalam dua fase, yaitu Fase Klasik-Konvensional (Abad ke-20) yang berfokus pada biostatigrafi dan pencarian fisik fosil/artefak, serta Fase

Modern-Multidisipliner (Abad ke-21) yang berorientasi pada resolusi tinggi kronostratigrafi dan rekonstruksi paleoekologi.

1. Fase Klasik-Konvensional (Abad ke-20): Eksplorasi Taksonomi dan Perdebatan Arkeologis

Penelitian awal di situs Sangiran pada paruh pertama di abad ke-20 didominasi oleh pendekatan geologi dasar dan biostatigrafi untuk memetakan formasi batuan utama, mulai dari Formasi Kalibeng (Pliosen), Pucangan (Pleistosen Bawah), Kabuh (Pleistosen Tengah), hingga Notopuro (Pleistosen Atas) (Widianto, 1987). Setelah penemuan yang krusial dilakukan oleh G.H.R. von Koenigswald pada dekade 1930-an, Sangiran dinobatkan sebagai “laboratorium” taksonomi manusia purba melalui penemuan spesimen-spesimen *Meganthropus palaeojavanicus* dan *Pithecanthropus erectus* (kini diklasifikasikan sebagai *Homo erectus*).

Tetapi, hingga akhir abad ke-20, dinamika penelitian masih menyisakan perdebatan metodologis yang tajam, terutama mengenai posisi statigrafi alat batu (budaya materi) dan hubungannya dengan homonid penduduknya. Pengumpulan data pada era ini rata-rata mengandalkan temuan permukaan (*surface finds*) akibat erosi alami tebing-tebing kubah, yang sering kali mengaburkan konteks lapisan tanah aslinya (Bartstra, 1989).

Sebagai contoh, muncul perdebatan panjang mengenai "Industri Alat Serpih Sangiran" (*Sangiran Flake Industry*). Penelitian konvensional sempat menempatkan alat-alat serpih ini pada lapisan kerikil di bagian atas Formasi Kabuh atau batas Formasi Notopuro (Widianto, 1987). Keterbatasan teknologi penanggalan absolut pada masa itu menyebabkan rekonstruksi kronologi dan asosiasi antara perilaku budaya materiil *Homo erectus* dengan dinamika lingkungan Pleistosen menjadi sangat spekulatif dan sulit diuji akurasinya.

2. Fase Modern-Multidisipliner (Abad ke-21): Integrasi Geosains dan Rekonstruksi Paleoekologi

Memasuki abad ke-21, orientasi riset di situs Sangiran mengalami pergeseran paradigma yang cukup signifikan secara radikal. Penyelidikan tidak lagi bertumpu pada ekskavasi konvensional atau biasanya kumpulan fosil secara acak, melainkan sudah beralih ke pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan arkeologi dengan cabang geosains seperti sedimentologi, geokronologi kuantitatif, geokimia, dan paleopedologi (Bettis et al., 2009; Zaim et al., 2011).

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa fokus riset bergeser ke arah pemahaman komprehensif mengenai *bagaimana Homo erectus* berinteraksi dengan ruang lingkup lingkungannya. Melalui analisis mikroskopis dan isotop stabil pada paleosol (tanah purba), para peneliti berhasil merekonstruksi

transisi lingkungan Sangiran yang dramatis (Bettis et al., 2009). Data geoarkeologi mengonfirmasi bahwa migrasi awal manusia purba ke Sangiran disambut oleh lanskap rawa dan margin danau yang dinamis, sebelum akhirnya berubah menjadi sistem fluvial (sungai) berskala besar dengan vegetasi hutan riparian dan sabana terbuka sekitar 1,5 juta tahun yang lalu.

Selain itu, kemajuan teknologi penentuan umur pada lapisan endapan vulkanik telah merombak pemahaman kita tentang urutan waktu di situs Sangiran (Zaim et al., 2011; Matsu'ura et al., 2020). Penggunaan teknologi yang jauh lebih akurat ini berhasil meluruskan kekeliruan perhitungan umur di masa lalu, sekaligus memastikan kapan tepatnya *Homo erectus* mulai menempati Pulau Jawa. Pada akhirnya, kepastian waktu ini turut mengubah pandangan ilmuwan terhadap teori migrasi manusia purba ke luar Afrika.

3. Implikasi Regional: Meluasnya Spektrum Kajian ke Bagian Barat Jawa

Dinamika mutakhir dalam kajian situs Sangiran tidak lagi menempatkan situs ini sebagai entitas yang terisolasi. Keberhasilan pemetaan kronostatigrafi dan tipologi morfologi *Homo erectus* di Sangiran kini dijadikan sebagai standar komparasi utama bagi penemuan-penemuan situs Pleistosen baru di luar Jawa bagian timur (Widianto & Noerwidi, 2020).

Kemajuan metodologi ini berimplikasi pada munculnya strategi riset baru yang mulai "menengok ke barat". Temuan-temuan fosil dan artefak di koridor barat Pulau Jawa seperti Bumiayu, Semedo, dan Rancah menunjukkan bahwa data evolusi, kronologi, dan adaptasi lingkungan yang awalnya dirumuskan di Sangiran, kini menjadi kunci untuk membuka tabir persebaran, mobilitas spasial, dan eksistensi kontinuitas hidup *Homo erectus* di seluruh paparan Sunda purba.

Evolusi *Homo Erectus*

Kekayaan data osteologis (tulang-belulang) dari Situs Sangiran memberikan landasan yang sangat kuat bagi para peneliti untuk merekonstruksi pohon evolusi manusia purba di Asia Tenggara. Berdasarkan variasi morfologi pada fosil tengkorak, rahang, dan gigi geligi, garis evolusi *Homo erectus* di Jawa secara taksonomi diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama: tipe Arkaik (paling tua), tipe Tipik (klasik), dan tipe Progresif (paling muda) (Widianto & Noerwidi, 2020).

1. Tahapan Evolusi Fisik dan Posisinya dalam Lapisan Tanah

Perkembangan fisik *Homo erectus* di Sangiran terekam dengan sangat rapi dalam urutan lapisan tanah (stratigrafi) tempat mereka ditemukan. Tipe **Arkaik**, yang merupakan generasi pertama, memiliki ciri fisik yang sangat kekar (*robust*), tulang tengkorak yang tebal, serta rahang yang masif dengan kapasitas otak yang masih relatif kecil. Fosil-fosil tipe ini umumnya

ditemukan pada lapisan tanah lempung hitam Formasi Pucangan dan lapisan batas *Grenzbank*.

Seiring berjalannya waktu, terjadi evolusi bentuk fisik menuju tipe **Tipik**. Tipe ini mendominasi lapisan tanah pasir vulkanik dari Formasi Kabuh (Bapang). Secara anatomis, tipe Tipik menunjukkan postur yang lebih ramping (*gracile*), atap tengkorak yang lebih membulat, dan kapasitas kranial yang lebih besar dibandingkan pendahulunya. Evolusi ini kemudian memuncak pada tipe **Progresif** (seperti yang banyak ditemukan di situs Ngandong pada Formasi Notopuro), yang merepresentasikan fase terakhir *Homo erectus* dengan kapasitas otak terbesar dan anatomi yang paling maju sebelum akhirnya punah (Widianto & Noerwidi, 2020).

2. Pembaruan Umur Kedatangan dan Garis Waktu Evolusi

Pemahaman mengenai kapan tepatnya proses evolusi ini dimulai telah mengalami perombakan besar berkat penerapan teknologi penentuan umur mutakhir. Pada masa lalu, ilmuwan memperkirakan bahwa *Homo erectus* tipe Arkaik sudah menghuni Sangiran sejak 1,7 hingga 1,9 juta tahun yang lalu. Namun, studi geokronologi terbaru yang meneliti umur endapan vulkanik di Sangiran berhasil mengoreksi kesalahan perhitungan masa lalu tersebut.

Data mutakhir menetapkan bahwa kedatangan pertama (*First Appearance Datum*) *Homo erectus* di Sangiran baru terjadi pada kisaran 1,3 hingga 1,5 juta tahun yang lalu (Matsu'ura et al., 2020). Batas waktu baru ini diperkuat oleh temuan penting berupa fosil tulang rahang atas (maksila) berstatus tipe transisi dengan kode Bpg 2001.04. Fosil yang ditemukan di batas bawah Formasi Bapang ini terkonfirmasi berusia sekitar 1,51 juta tahun, yang menjadi bukti fisik konklusif awal mula eksistensi mereka di lanskap tersebut (Zaim et al., 2011).

3. Evolusi Fisik sebagai Respons terhadap Perubahan Lingkungan

Proses evolusi dari tipe Arkaik yang bertubuh kekar menjadi tipe Tipik yang lebih ramping ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh waktu, tetapi juga berjalan lurus dengan perubahan drastis pada ekosistem purba di sekitarnya. Melalui analisis jejak unsur pada tanah purba (paleosol), diketahui bahwa kelompok *Homo erectus* awal beradaptasi dengan lingkungan yang didominasi oleh ekosistem rawa dan tepian danau yang tertutup (Bettis et al., 2009).

Namun, memasuki masa 1,5 juta tahun yang lalu atau lebih tepat ketika tipe Tipik mulai mendominasi lanskap Sangiran mengalami pengeringan dan berubah menjadi sistem sungai berskala besar dengan sabana yang terbuka luas. Perubahan lingkungan dari rawa menjadi padang rumput terbuka ini diyakini menjadi katalisator utama yang memaksa *Homo erectus* untuk beradaptasi, memicu evolusi bentuk fisik tubuh agar lebih efisien untuk

bergerak jauh, serta mendorong perkembangan kapasitas otak untuk mengeksploitasi sumber daya baru di wilayah paparan Sunda (Bettis et al., 2009).

Temuan Terbaru

Salah satu penemuan terkini yang signifikan adalah penemuan fragmen calvaria baru dari *Homo erectus* di Lapisan Grenzbank di Kubah Sangiran. Fosil tersebut ditemukan oleh seorang penduduk pada tahun 2016 dan dipublikasikan di tahun 2023. Temuan ini dianggap sebagai salah satu bukti terakhir adanya *Homo erectus* arkais di pulau Jawa. Analisis morfologi menunjukkan bahwa fosil tersebut memiliki ciri khas *Homo erectus* dari Sangiran dan berasal dari lapisan geologi yang penting untuk memahami perkembangan manusia purba di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, penelitian terkini tahun 2024 juga telah berhasil merekonstruksi kondisi lingkungan purba di Sangiran sekitar satu juta tahun yang lalu, yang menunjukkan bahwa *Homo erectus* hidup di area hutan monsun yang terletak di dataran rendah, dipengaruhi oleh perubahan iklim dan aktivitas tektonik yang signifikan. Temuan ini menambah pemahaman tentang adaptasi, penyebaran, dan evolusi manusia purba di Indonesia.

Berdasarkan penelitian Bettis dkk. (2009), salah satu temuan penting dari penelitian terbaru di Situs Sangiran adalah rekonstruksi kondisi lingkungan purba yang dihuni oleh *Homo erectus* pada Kala Pleistosen Awal. Melalui analisis paleosol (tanah purba), isotop karbon, dan isotop oksigen, peneliti berhasil mengidentifikasi delapan tipe paleosol yang mencerminkan perubahan lingkungan dari waktu ke waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika *Homo erectus* pertama kali hadir di Sangiran, sekitar sebelum 1,5 juta tahun yang lalu, wilayah tersebut didominasi oleh lanskap rawa dan tepian danau yang ditumbuhi rumput-rumputan, pakis, serta vegetasi yang toleran terhadap kondisi basah.

Seiring waktu, lingkungan tersebut mengalami perubahan menjadi sistem sungai besar yang dikelilingi oleh sabana, hutan riparian, dan kawasan woodland terbuka. Analisis isotop juga menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kondisi kering atau semakin panjangnya musim kemarau selama Pleistosen Awal. Temuan ini memberikan bukti bahwa sistem iklim monsun telah berpengaruh di Jawa sejak masa tersebut dan berperan dalam membentuk habitat yang dihuni oleh *Homo erectus*.

Teknologi Penelitian Modern

Keberhasilan peneliti dalam membangun kembali sejarah *Homo Erectus* di situs Sangiran tidak dapat dipisahkan dari perubahan metodologi dan penerapan teknologi riset lintas disiplin. Pada abad ke-20, studi arkeologi dan paleoantropologi lebih mengandalkan observasi makroskopis serta penggalian manual, sementara penelitian di era modern telah

sepenuhnya menggabungkan alat analisis canggih. Peranan penting teknologi ini secara umum dapat terlihat melalui tiga inovasi utama:

1. Inovasi Akurasi Penentuan Umur (Geokronologi)

Tantangan terbesar dalam meneliti situs paleoantropologi yang berusia jutaan tahun adalah menentukan kapan tepatnya sebuah lapisan suatu tanah dan fosil di dalamnya terbentuk. Dalam beberapa dekade terakhir, kendala ini berhasil diatasi secara meyakinkan melalui pemanfaatan instrumen laboratorium modern untuk mengukur umur endapan vulkanik (Matsu'ura et al., 2020; Zaim et al., 2011).

Alih-alih menggunakan perkiraan berlapis dari temuan fauna pendamping, para ahli geosains kini menggunakan alat berskala mikroskopis untuk membaca jejak peluruhan unsur alami yang terperangkap di dalam kristal mineral purba. Teknologi yang memiliki tingkat akurasi sangat tinggi ini sukses meluruskan berbagai bias perhitungan umur di masa lalu. Hasilnya, instrumen modern ini memberikan kepastian data bahwa *Homo erectus* pertama kali mengokupasi wilayah Sangiran pada kisaran waktu 1,5 juta tahun yang lalu, sebuah temuan revolusioner yang langsung memperbarui literatur evolusi manusia secara global.

2. Pelacakan Lingkungan Purba Melalui Jejak Kimiawi

Selain memecahkan teka-teki waktu, teknologi modern memungkinkan peneliti untuk "melihat" kondisi alam masa lalu meskipun wujud fisik tanamannya telah lama hancur. Melalui analisis jejak isotop pada sampel tanah purba (paleosol), ahli geoarkeologi dapat mendeteksi jenis vegetasi dan iklim yang menyelimuti Sangiran pada Kala Pleistosen (Bettis et al., 2009).

Teknologi analisis kimiawi ini bekerja dengan cara mengurai tanda tangan biologis (rasio unsur karbon) yang ditinggalkan oleh sisa pembusukan tanaman purba. Berkat metode ini, narasi kondisi lingkungan Sangiran yang dulunya hanya berupa asumsi umum kini dapat dipetakan secara sangat detail. Teknologi ini membuktikan bahwa *Homo erectus* generasi awal hidup berdampingan dengan lanskap rawa dan tepian danau yang basah, sebelum akhirnya lingkungan tersebut mengering dan bertransformasi menjadi sistem sungai dengan padang sabana yang terbuka luas.

3. Pemetaan Geospasial dan Rekonstruksi Digital

Permutakhiran data manusia purba tidak hanya terjadi di ranah ilmu kebumih, tetapi juga didorong oleh kemajuan pesat dalam pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (GIS) dan visualisasi spasial. Pemetaan berbasis komputer mutakhir tidak lagi sekadar mendeskripsikan titik temuan secara dua dimensi, melainkan memodelkan distribusi spasial fosil untuk merangkai jalur

mobilitas hominid dari Sangiran menuju koridor barat Pulau Jawa secara presisi (Widianto & Noerwidi, 2020).

Di samping itu, aplikasi teknik fotogrametri dan pemodelan tiga dimensi (3D) telah menjadi standar baru yang sangat krusial dalam pendokumentasian warisan budaya digital. Fosil-fosil tengkorak maupun gigi geligi yang sangat rentan kini dipindai menjadi aset digital beresolusi tinggi, memungkinkan para peneliti untuk melakukan analisis morfologi komparatif tanpa risiko merusak spesimen asli. Visualisasi digital ini juga memfasilitasi rekonstruksi lingkungan prasejarah secara imersif, membuka ruang eksplorasi data yang jauh lebih interaktif dibandingkan era konvensional.

KESIMPULAN

Bedasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, kesimpulan yang di dapatkan bahwasanya *Homo erectus* di Situs Sangiran telah mengalami transformasi yang signifikan, bergeser dari pendekatan eksplorasi konvensional menuju riset geoarkeologi yang multidisipliner. Transformasi ini didorong oleh penerapan teknologi modern, seperti geokronologi absolut (U-Pb, *fission-track*, dan Argon-Argon) serta analisis jejak isotop, yang berhasil merevisi data-data krusial di masa lalu. Hasil penelitian terkini telah dikonfirmasi bahwa kedatangan awal *Homo erectus* di situs Sangiran baru terjadi sekitar 1,3-1,5 juta tahun lampau, lebih muda dari perkiraan penelitian sebelumnya. Kedatangan ini diikuti oleh proses adaptasi dan evolusi fisik yang dari tipe Arkaik ke Tipik yang sejalan dengan perubahan dramatis lingkungan Sangiran dari ekosistem rawa menjadi sistem sungai berskala besar dan sabana terbuka. Pada akhirnya, inovasi metodologi di Sangiran ini tidak hanya merekonstruksi ulang sejarah evolusi manusia secara lokal, tetapi juga menjadi standar komparatif baru untuk melacak jalur distribusi *Homo erectus* ke wilayah barat Pulau Jawa dan merevisi teori migrasi global *Out of Africa*.

REFERENSI

- Bartstra, G.-J. (1989). Sangiran for the archaeologist: A short guide for students. *Berkala Arkeologi*, 10(2), 1–20.
- Bettis, E. A., III, et al. (2009). Way out of Africa: Early Pleistocene paleoenvironments inhabited by *Homo erectus* in Sangiran, Java. *Journal of Human Evolution*, 56(1), 11–24.
- Matsu'ura, S., Kondo, M., Danhara, T., Sakata, S., Iwano, H., Hirata, T., Kurniawan, I., Setiyabudi, E., Takeshita, Y., Hyodo, M., Kitaba, I., Sudo, M., Danhara, Y., & Aziz, F. (2020). Age control of the first appearance datum for Javanese *Homo erectus* in the Sangiran area. *Science*, 367(6474), 210–214.
- Urciuoli, A., Kubat, J., Schisanowski, L., Schrenk, F., Zipfel, B., Tawane, M., Bam, L., Alba, D. M., & Kullmer, O. (2022). Cochlear morphology of Indonesian *Homo erectus* from Sangiran. *Journal of Human Evolution*, 169, Article 103224.
- Widianto, H., & Noerwidi, S. (2023). Long journey of Indonesian *Homo erectus*: Arrival and dispersal in Java Island. *L'Anthropologie*, 127(4), Article 103189.
- Widianto, H. (1987). Posisi stratigrafi dan teknologi alat serpih Sangiran. *Berkala Arkeologi*, 7(1), 11–26.
- Widianto, H., & Noerwidi, S. (2020). Saatnya menengok ke barat: Sebuah interpretasi baru tentang distribusi temuan *Homo erectus* di Jawa. *Berkala Arkeologi*, 40(2), 153–178.
- Widianto, H., Noerwidi, S., & Hascaryo, A. T. (2023). New hominin calvaria discovery from Grenzbank Layer of Sangiran Dome (Java, Indonesia): The last archaic *Homo erectus* lived in Java. *L'Anthropologie*, 127(4), Article 103191.
- Zaim, Y., et al. (2011). New 1.5 million-year-old *Homo erectus* maxilla from Sangiran (Central Java, Indonesia). *Journal of Human Evolution*, 61(4), 363–376.
- Puspaningrum, M. R., Anwar, I. P., Hertler, C., Hölzchen, E., Krüger, S., Hascaryo, A. T., Reschke, J.-O., & Bruch, A. A. (2024). Living in Sangiran: A spatial reconstruction of hominin environment in Java at 1 Ma. *Earth History and Biodiversity*, 1, Article 100001.